

ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ГЕНОФОНДА В СЕЛЕКЦИИ ЛЮЦЕРНЫ

¹Амантурдиев Шавкат Балкибаевич, ²Сидик-Ходжаев Рамзиддин Таджитдинович,
³Сабилов Алишер Гайратович, ⁴Худойбердиев Нурали Худойберди угли,
⁵Мукулманов Фуркат Мамарахимович

¹д.с.х.н., старший научный сотрудник НИИССАВХ, Ташкент, Узбекистан, ²к.с.х.н., старший научный сотрудник НИИССАВХ, Ташкент, Узбекистан, ³младший научный сотрудник НИИССАВХ, Ташкент, Узбекистан, ⁴докторант (PhD) НИИССАВХ, Ташкент, Узбекистан, ⁵стежер исследователь НИИБЗ, Галляарал, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017211>

Аннотация. В данной статье приводятся краткие сведения о проводимых научных исследованиях в коллекционном питомнике материалов посева 2024 года лаборатории «Селекции и семеноводства люцерны» Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. В частности показаны результаты работ 2024 года по урожаю зеленой массы коллекционных образцов по второму укосу. Основным методом селекционной работы с люцерной в лаборатории является гибридизация и направленный отбор по желаемым хозяйственно-ценным признакам. Большое внимание уделяется вовлечению в гибридизацию наиболее ценных образцов мировой коллекции, являющихся донорами высокой белковости, устойчивости к болезням и вредителям, высокой продуктивности и другими хозяйственно-ценными признаками. В наших исследованиях мы изучаем некоторые хозяйственно-ценные признаки и свойства коллекционных сортообразцов и в дальнейшем лучшие из них привлекаем в селекционный процесс, а также обновляем семена образцов люцерны Генофонда. В коллекционном питомнике из изучаемых 308 сортообразцов люцерны 59 образцов коллекции превзошли средний показатель стандартного сорта Ташкентская-1 по урожаю зеленой массы. Урожай зеленой массы во втором укосе у стандартного сорта колебался от 122 г/раст. до 525 г/раст., а у среди выделяющихся коллекционных образцов признак составил от 120 г/раст. до 466 г/раст. Самая высокая продуктивность по зеленой массе выше 300 г/раст. наблюдалась у коллекционных сортообразцов к-7262, к-7148, к-7265, к-7257, к-2104, к-6490, к-7220, к-7267, к-3742, к-7219, к-7248, к-1823, к-1956, к-1922 и к-7256, которые являются ценными исходными материалами в селекции для создания высокоурожайных сортов люцерны.

Ключевые слова: люцерна, сорт, коллекция, образец, питомник, стандарт, высота растений, урожай зеленой массы.

Аннотация. Ушбу мақолада Пахта селекцияси, уругчилиги ва етиштириши агротехнологиялари илмий тадқиқот институти “Беда селекцияси ва уругчилиги” лабораторияси томонидан 2024 йилда экилган коллекция кўчатзоридан олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларининг қисқача маълумотлари келтирилган. Хусусан 2024 йилда экилган беда коллекцияси намуналарининг иккинчи ўрим кўк масса ҳосилдорлиги бўйича олинган таҳлил натижалари ёритилган. Лабораторияда беда билан ишларнинг асосий селекция усули дурагайлаш ва исталган қимматли хўжалик белгилари бўйича йўналтирилган танлашдан иборат. Юқори оқсилдор, касаллик ва зараркунандаларга бардошли, юқори маҳсулдор ва бошқа қимматли хўжалик белгилари бўйича донор

ҳисобланган энг афзал жаҳон коллекция намуналарини дурагайлашига жалб этишига катта эътибор берилди. Тадқиқотларимизда биз коллекция нав намуналарининг айрим қимматли хўжалик белги ва хусусиятларини ўрганамиз ва келгусида улардан энг яхшиларини селекция жараёнига жалб этамиз ҳамда беда Генофонди намуналарининг уруғларини янгилаймиз. Коллекция кўчатзоридидаги ўрганиалаётган 308 та нав намуналаридан 59 та коллекция намуналари кўк масса ҳосили бўйича андоза Тошкент-1 навининг ўртача кўрсаткичидан юқори бўлди. Иккинчи ўримда андоза навининг кўк масса ҳосили 122 г/ўсим. дан 525 г/ўсим. гача, ажралиб чиққан коллекция намуналарида эса 120 г/ўсим. дан 466 г/ўсим. гачани ташиқил қилди. Энг юқори маҳсулдорлик кўк массаси бўйича 300 г/ўсим. ва ундан юқори кўрсаткич к-7262, к-7148, к-7265, к-7257, к-2104, к-6490, к-7220, к-7267, к-3742, к-7219, к-7248, к-1823, к-1956, к-1922 ва к-7256 коллекция нав намуналарида кузатилди, улар селекцияда беданинг юқори ҳосилдор навларини яратишида қимматли бошланғич манба ҳисобланади.

Калим сўзлар: беда, нав, коллекция, намуна, кўчатзор, андоза, ўсимлик бўйи, кўк масса ҳосили.

Annotation. This article provides brief information about the ongoing scientific research in the collection nursery of sowing materials in 2024 of the laboratory “Alfalfa Breeding and Seed Production” Cotton breeding, seed production and agritechnologies research institute. In particular, the results of work in 2024 on the yield of green mass of collection samples from the second mowing are shown. The main method of breeding work with alfalfa in the laboratory is hybridization and directed selection for desired economically valuable traits. Much attention is paid to the involvement in hybridization of the most valuable samples of the world collection, which are donors of high protein content, resistance to diseases and pests, high productivity and other economically valuable traits. In our research, we study some economically valuable traits and properties of collection varieties and in the future we involve the best of them in the breeding process, and also update the seeds of alfalfa samples of the Gene Pool. In the collection nursery, of the 308 varieties of alfalfa studied, 59 samples from the collection exceeded the average of the standard variety Tashkentskaya-1 in terms of green mass yield. The yield of green mass in the second mowing of the standard variety ranged from 122 g/plant. up to 525 g/plant, and among the stand-out collection samples the trait ranged from 120 g/plant. up to 466 g/plant The highest productivity in terms of green mass is above 300 g/plant. observed in collection varieties k-7262, k-7148, k-7265, k-7257, k-2104, k-6490, k-7220, k-7267, k-3742, k-7219, k-7248, k- 1823, k-1956, k-1922 and k-7256, which are valuable starting materials in breeding for the creation of high-yielding alfalfa varieties.

Key words: alfalfa, variety, collection, sample, nursery, standard, plant height, green mass yield.

Введение. Республике Узбекистан необходимость создания прочной кормовой базы животноводства и улучшение плодородия почв требует выведение в сельскохозяйственное производство новых высокоурожайных с высоким качеством корма сортов люцерны. Для достижения этой цели в процессе селекционной работы требуется привлечение в гибридизацию высокоурожайных зарубежных образцов, отличающихся высоким содержанием протеина в растениях и другими хозяйственно-ценными признаками, с устойчивостью к основным болезням и вредителям, получение новых гибридов и испытание их в питомниках селекционной схемы, передача лучшего из них в ГСИ,

проведение первичного семеноводства районированных сортов с целью обеспечения элитными семенами семеноводческие хозяйства республики.

Возделываемые в настоящее время в производстве сорта люцерны являются недостаточно урожайными и содержат в корме всего 14-17 % протеина и не полностью удовлетворяют растущие потребности животноводства Узбекистана. В связи с этим, необходимо активизировать научные исследования по изучению коллекционных образцов Генофонда для выведения новых высокоурожайных сортов люцерны с повышенной питательностью корма [7].

До настоящего времени в «Каталоге образцов люцерны» института были записаны семена образцов люцерны, привезенных из различных стран мира около 4500 образцов. Начальное поступление этих образцов было с 1923 года. В коллекционном каталоге образцов имеются 27 видов люцерны, представленные от 0,5 до 5,0 граммов из 70-ти стран мира.

Принимая во внимание то, что в результате длительного сохранения имеющихся образцов из года в год постепенно теряется всхожесть семян, мы можем лишиться "Генетического фонда" люцерны, собранного с большими трудностями. Поэтому с целью пополнения и поддержания растений коллекционного генофонда культуры люцерны в жизнеспособном состоянии в НИИССАВХ необходимо проведение исследований в данном направлении, то есть по обновлению определенной части устаревших семян коллекционных образцов, обогащение генофонда, а также описание морфохозяйственных признаков и свойств растений, характерных изучаемым образцам этой культуры. Большая часть этих образцов поступила в генофонд коллекции института с 1923 по 1980 годы и в основном, сохранилась чрезвычайно низкий процент всхожести семян, и требуется периодический пересев их с целью обновления и последующего размножения семян сохраняемого материала. Так, в исследованиях Гриценко Т.Г. (1959) на Центральной селекционной станции (ныне НИИССАВХ) на выяснение условий хранения семян люцерны были использованы семена 869 образцов люцерны, расположенных в хорошо оборудованном амбаре на деревянных стеллажах, в бязевых мешочках или бумажных пакетах при среднемесячной температуре воздуха 14,2 °С с колебанием от 2,8 °С в зимнее время до 27,4 °С в летние месяцы. Среднемесячная относительная влажность воздуха здесь определялась 73,1% с колебанием от 65% в летние месяцы до 80% в осенне-зимний и весенний периоды года. В лабораторных условиях семена люцерны хранились при среднемесячной температуре 20,2 °С с колебанием от 16,9 °С до 28,5 °С и относительной влажности воздуха 75-78 %. Абсолютная всхожесть семян люцерны, хранившихся в лабораторных условиях, определялась 28 годами, а продолжительность жизни таких же семян, хранившихся в семенном амбаре составляла 38 лет и больше. Хозяйственная всхожесть семян люцерны в лабораторных условиях определяется 5-6 годами, а в амбаре - 15-16 годами. В надлежащих амбарных условиях хранения полную потерю всхожести семян люцерны определялась 40 годами и несколько позже [3]. С 2009 года было начато обновление старых семян небольшого количества генофонда люцерны сохраняемого в хранилище института – при ежегодной выборке семян от 100 до 200 образцов разных наборов. Выяснено, что даже от выборки семян, хранящихся с 1923-1930 годы, удавалось получать в фитотроне от одного до десяти растений при посеве отобранных семян в 100 стаканчиках с почвенной смесью в объёмном составе: 3 почвы +2 перегнившего навоза + 1 очищенного речного песка. Этот факт свидетельствует о том, что при хранении семян

люцерны в хороших условиях продолжительность жизни у отдельных образцов может достигать более 90 лет [2; 6; 8; 9; 10;].

Для эффективного проведения селекционной работы с люцерной необходимо глубокое и всестороннее изучение агробιοлогическιх свойств и хозяйственно-ценных признаков существующих местных, селекционных и дикорастущих образцов коллекции различного географического происхождения, выявление среди этого разнообразия лучших по ряду показателей форм растений и использование их в качестве исходного материала в создании новых высокопродуктивных и приспособленных к местным условиям сортов с лучшим качеством корма [1].

Материалы и методы. В 2024 в лаборатории селекции и семеноводства люцерны НИИССАВХ проводились исследования по изучению некоторых хозяйственно-ценных признаков 308 образцов коллекции люцерны различных стран мира. Изучаемые в коллекционном питомнике сортообразцы люцерны высевались широкорядным способом на однорядковых делянках длиной 3 м по схеме 60x30x1 и расположением 10 растений через каждые 30 см в одно-двух-кратной повторности. Через каждые 10 образцов размещали растения стандартного сорта люцерны посевной Ташкентская-1 [5]. Полученные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа [4].

Результаты и обсуждение. Основным методом селекционной работы с люцерной в лаборатории является гибридизация и направленный отбор по желаемым хозяйственно-ценным признакам. При этом, как сказано выше, большое внимание уделяется вовлечению в гибридизацию наиболее ценных образцов мировой коллекции, являющихся донорами высокой белковости, устойчивости к болезням и вредителям, высокой продуктивности и другими хозяйственно-ценными признаками. Поэтому в наших исследованиях мы изучаем некоторые хозяйственно-ценные признаки и свойства коллекционных сортообразцов и в дальнейшем лучшие из них привлекаем в селекционный процесс, а также обновляем семена образцов люцерны Генофонда. В таблице 1 приведены данные по урожаю зеленой массы во втором укосе выделяющихся коллекционных образцов люцерны первого года жизни.

Таблица 1

Продуктивность зелёной массы во втором укосе у коллекционных образцов люцерны посева 2024 года

№ делянки	№ каталога	Название и происхождение образцов люцерны	Урожай зелёной массы, г/раст.	% к стандарту
1	2	3	4	5
1	Т.1-ст.	Ташкентская-1, Узбекистан	122-525	...
322	7262	N3/21, Галлаорол, 2021	320	201,2
538	7148	2705, Окситон. Узбекистан, 2020	375	198,4
410	7265	ND-5/21, Галлаорол, 2021	466	194,2
572	7257	N3071, Галлаорол, 1994	311	193,2
5	7216	Local de la Alicia, 388. Аргентина, 1978	187	192,8
211	2104	из семхоза “Малек” Голодная степь, 1943	460	178,9
116	1894	Полтавский округ	230	175,8
535	6490	Местная, Е.А.Р., Каир, 5243, 1971	320	174,8

**SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM ON THEME “THE ROLE OF PLANT GENETIC RESOURCES
IN GLOBAL CLIMATE CHANGE AND FOOD SECURITY”
NOVEMBER 7-8-9, 2024**

586	7220	CV. Bordenave YUTA, 38906, Аргентина, 1978	408	171,4
493		Неизвестная	250	165,5
455	7267	N3069, Галлаорол, 1994	337	160,4
425	7214	Avastiol, 38826, Аргентина, 1979	271	159,4
542	3742	Галлаорол, 1986	367	156,8
559	7241	Europa, 283146, Фрунзе 1972	251	155,9
553	2130	India, 1953	250	155,3
473	7273	N45, Галлаорол, 1988	200	154,6
316	2113	Чарджуйский округ Карабекаульский р-н	145	154,2
477	7275	N1039, Галлаорол, 1999	237	151,9
554	7214	Avastiol, 38826, Аргентина, 1979	244	151,5
479	2165	Ашхабад аул Баб-Араб	169	151,9
519	7256	2705, Окситон. Узбекистан, 2020	300	150,7
3	1789	1152, Хазар-Аси, Пчанчи, Хорезм	140	144,3
13	1798	6, с базара Сайрама	250	142,8
549	7219	San Martin FA №38835, Аргентина, 1978	333	142,3
510	7148	Glacier, 30614, Франция	390	139,3
40	1823	Чимкентский р-н аул Таст	330	138,6
310	7252	7252 NC=26991, 59,-5, Казахстан 2013	130	138,3
536	2134	“Без’имянный Хутор” 1943	250	136,6
436	2138	Армении Эривань	283	132,2
475	7274	НВул, Галлаорол, 1988	200	129,0
458	7269	ND-33, Галлаорол, 1986	270	128,6
431	2117	Карши, кишлак Кочкек	275	128,5
106	1895	Купянский округ	235	128,4
315	7260	N2805, Галлаорол, 1983	120	127,6
534		C-3743 Купянский	233	127,3
Продолжение Таблицы 1				
1	2	3	4	5
325	2111	Старо Чарджуйский р-н, аул Совет	209	126,7
565	7269	N=3/21 Галлаорол 2021	200	124,2
157	1956	Софьинская Трав. Станции Хорол N58-81-7	375	122,9
407	7276	Иштихон, Самарканд	287	122,1
531	2163	Мерв базар 1943	220	120,2
313	7255	NC=2804, NC27004, NC bayat.Узбек., 2020	112	119,1
596	2121	Пикроват 1943	280	117,6
424	T-3091	Ташкентская-3091, Узбекистан	200	117,6
521	7220	J.J. Paso, 38841, Аргентина, 1979	230	115,6
304	7220	J.J. Paso, 38841, Аргентина, 1979	189	115,2
563	7249	из Центра Семеноводства, 2024	183	113,7
335	7274	НВул, Галлаорол, 1988	244	112,9
302	7218	San Martin FA №38835, Аргентина, 1978	185	112,8
329	7269	ND-33, Галлаорол, 1986	186	112,7
135	1922	от Вуда из Виргинии,Юта	445	111,8

300	7214	Avastiol.Аргентина, 1979	180	109,7
592	7254	NC =27003, Тимбаль, Узбекистан, 2020	260	109,2
327	2110	Голодная степь, ориг.,1929	178	107,9
303	7219	San Martin FA №38835, Аргентина, 1978	175	106,7
305	7214	Avastiol.Аргентина, 1979	175	106,7
319	7265	ND-5/21, Галлаорол, 2021	100	106,4
494		Неизвестная	160	105,9
457		Неизвестная	200	104,8
301	7216	Selection La Banda. 38831, Аргентина, 1978	170	103,6
468	2156	Мерв базар 1943	200	103,0
492	6231	Местная Индия. Бомбей, ВИР 7397, 1971	155	102,6
581	7218	San Martin FA №38835, Аргентина, 1978	200	101,0
622	2150	Байрам-Али базар	200	100,5

В коллекционном питомнике из изучаемых 308 сортообразцов 59 образцов коллекции превзошли средний показатель стандартного сорта Ташкентская-1. Количество этих образцов составляет около 20 % из всех изучаемых образцов коллекции. Урожай зеленой массы во втором укосе стандартного сорта колебался от 122 г/раст. до 525 г/раст., а у среди выделяющихся коллекционных образцов признак составил от 120 г/раст. до 466 г/раст. Наиболее урожайными по зелёной массе по сравнению со стандартным сортом оказались образцы к-7262, к-7148, к-7265, к-7257, к-7216, к-2104, к-1894, к-6490, к-7220, Неизвестная, к-7267, к-7214 (Д. 300), к-3742, к-7241, к-2130, к-7273, к-2113, к-7275, к-7214 (Д. 305), к-2165 и к-7256, которые превосходит стандарт сорт Ташкентская-1 от 50,7 % до 101,2 %. Также по этому признаку показатели 46-ти коллекционных образцов превзошли стандартный сорт на 0,5-44,5 %. Самая высокая продуктивность по зеленой массе наблюдалась у коллекционных сортообразцов к-7262, к-7148, к-7265, к-7257, к-2104, к-6490, к-7220, к-7267, к-3742, к-7219, к-7248, к-1823, к-1956, к-1922 и к-7256, у которых признак выше 300 г/раст. Они являются ценными исходными материалами в селекции для создания высокоурожайных сортов люцерны. У остальных изучаемых образцов коллекции продуктивность зеленой массы были значительно меньшими в сравнении вышеупомянутых величин стандартного сорта Ташкентская-1.

Выводы. - определено, что продуктивность зеленой массы у коллекционных образцов к-7262, к-7148, к-7265, к-7257, к-2104, к-6490, к-7220, к-7267, к-3742, к-7219, к-7248, к-1823, к-1956, к-1922 и к-7256 составляет 300 г/раст. до 466 г/раст., которые являются ценными исходными материалами в селекции для создания высокоурожайных сортов люцерны.

ЛИТЕРАТУРА

- Амантурдиев Ш.Б., Сыдык-Ходжаев Р.Т., Сабиров А.Г. Значение коллекционных образцов мирового генофонда люцерны в селекции. Хлопководство и зерноводство научно-практический журнал 2022 №3 (8)
1. с. 20-25.
- Амантурдиев Ш.Б., Сыдык-Ходжаев Р.Т., Сабиров А.Г. 2022. Значение коллекционных образцов мирового генофонда люцерны в селекции.” Хлопководство и зерноводство” научно-практический журнал 2022 №3 (8) 2022 ISSN-1903. С. 20-25.

3. Гриценко Т.Г. Продолжительность жизни (долговечность) семян люцерны синеи (*Medicago sativa* L.). В кн.: Многолетние травы. Ташкент-1959. С. 14-25.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Изд. 6-е, перераб. и дополн. М.: Агропромиздат. 2011. с. 351.
5. Методика селекции многолетних трав. Москва, Печатно-множительная группа ВИК, 1963, с. 112.
6. Сабилов А.Г., Сидикходжаев Р.Т., Рашидов Т.Р., Аллакулиев Б.Ж. Коллекцион кўчатзорда экилган беда намуналарининг биринчи йилдаги уруғ хосилдорлиги. “Ўза, беда селекцияси ва уруғчилигини ривожлантиришнинг назарий ҳамда амалий асослари” номли Республика илмий-амалий анжумани тўплами. ООО “Мехридарё”, Ташкент-2009. 162-164 б.
7. Сыдык-Ходжаев Р.Т., Сабилов А.Г. Амантурдиев Ш.Б. Обновление семян мирового генофонда люцерны и изучение коллекционных образцов различного происхождения. Institutning 100 yilligiga bag'ishlangan «Qishloq xo'jaligi va to'qmachilik sanoatining yutuqlari, innovatsiyalari, texnologiyalari va rivojlanish istiqbollari» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy simpozium materiallari to'plami. Toshkent- 2022. 86-92 b.
8. Сыдык-Ходжаев Р.Т., Сабилов А.Г., Аллакулиев Б.Ж. Значение генофонда люцерны в селекции новых гибридов и сортов превосходящих стандарт по ряду хозяйственно-ценных признаков и свойств. “Ўзбекистон пахтачилигини ривожлантириш истиқболлари” номли Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами (11-12 декабрь I-Қисм). Тошкент-2014. С.15-21.
9. Сыдык-Ходжаев Р.Т., Сабилов А.Г. Изучение коллекционных образцов люцерны различного происхождения и новых выводимых гибридов. “Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари” номли Республика илмий-амалий анжумани материаллари. (15-16 декабрь I-Қисм). Тошкент-2015. С. 37-39.
10. Sabirov A.G., Sidik-Khodjaev R.T., Amanturdiev Sh.B. The importance of the alfalfa gene pool in the creation new varieties. Institutning 100 yilligiga bag'ishlangan “Qishloq xo'jaligi va to'qmachilik sanoatining yutuqlari, innovatsiyalari, texnologiyalari va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy simpozium mat. to'plami (17-18 avgust). Toshkent-2022. 92-93 b.